

TRANSPORTE CONCENTRADO HEMATÍES EN HEMS DE ESPAÑA

TRANSPORT OF BLOOD IN HEMS IN SPAIN

AUTORES

1. Antonio Blanco Morales. Enfermero. 061 Aragón, España.
2. Julia Fernández Santafé. Enfermera. Residencia Personas Mayores "Sagrada Familia", Huesca, España.
3. Luis Marco Galindo. Enfermero. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
4. Darío Monesma Sorrosal. Enfermero. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
5. Laura Sanjuan Estallo. Enfermera. Hospital Universitario San Jorge, Huesca, España.
6. Juan Manuel Villar González. Enfermero. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.

RESUMEN

En España, los servicios HEMS han comenzado a incorporar concentrados de hematíes para transfusiones en emergencias. Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía lideran esta innovación, se busca reducir la mortalidad y mejorar la calidad asistencial. Aunque su implementación aún es limitada, los estudios iniciales muestran resultados prometedores.

PALABRAS CLAVE

Transfusión de componentes sanguíneos, atención de emergencias prehospitalarias, hematíes.

ABSTRACT

In Spain, HEMS services have started incorporating red blood cell concentrates for transfusions in emergencies. Castilla-La Mancha, Aragón, and Andalucía are leading this innovation, aiming to reduce mortality and improve the quality of care. Although its implementation is limited, initial studies show promising results.

KEY WORDS

Blood component transfusion, emergency care prehospital, red blood cell.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de emergencia están en constante proceso de adaptación y mejora, mediante análisis y evolución, con el fin de optimizar la asistencia prestada al paciente. En este contexto, los recursos HEMS (Helicopter Emergency Medical Services), conocidos en España como Helicópteros de Servicios de Emergencias Médicas, también están involucrados en estas transformaciones. Una de las incorporaciones más recientes a su equipamiento es el uso de concentrados de hematíes, permitiendo la posibilidad de llevar a cabo transfusiones sanguíneas en situaciones críticas cuando sea necesario¹. Este avance, aún en fase de evaluación, está siendo objeto de un estudio continuo.

OBJETIVO

Identificar qué servicios HEMS en España han implementado esta práctica en su operativa habitual.

METODOLOGÍA

Para la obtención de información se consultaron: Recursos académicos y revistas científicas: NPunto y Garnata 91; Literatura técnica: Manuales y guías especializadas sobre transporte aéreo medicalizado; Publicaciones institucionales: Documentos oficiales publicados por organismos nacionales y autonómicos; y por último, webs institucionales y divulgativas.

En cuanto al procedimiento de búsqueda. Los descriptores utilizados fueron: "Transfusión de Componentes Sanguíneos", "Atención de Emergencias Prehospitalarias" y "Hematíes". Los criterios de inclusión fueron: Publicaciones realizadas entre 2016 y 2024; Idioma español, con disponibilidad de texto completo. Se priorizó la revisión de documentos oficiales, estudios de casos y experiencias documentadas en comunidades autónomas donde este sistema está implementado.

En conclusión, se realizó una búsqueda sistemática y exhaustiva para identificar fuentes relevantes para el transporte de concentrados de hematíes en los HEMS en España. La búsqueda se centró en informes oficiales, artículos científicos, documentos técnicos y recursos disponibles en sitios webs institucionales.

RESULTADOS

Fue en 2014 cuando Castilla La Mancha se convirtió en la primera Comunidad Autónoma de España en implementar transfusiones extrahospitalarias en el Servicio de Transporte Sanitario Aéreo de Castilla-La Mancha². 'Gigante 2', que es como se conoce en el argot sanitario al helicóptero sanitario con base en la provincia de Ciudad Real, puede realizar durante las 24 horas, contado con la colaboración del Centro de Transfusión del Hospital General Universitario de Ciudad Real³.

En Aragón, cuentan con dos HEMS; los cuales, también han incorporado esta terapia, uno en la Base Aérea de Zaragoza y otro, en el Aeropuerto Caudé de Teruel⁴. Ambos pertenecen a 112 Aragón aunque su gestión es privada por la empresa concesionaria en este momento Eliance, uno de ellos ofrece servicio 24h y otro de orto a caso⁵. En diciembre del 2019 se inició el proyecto para que cada recurso portase 2 unidades de concentrados de hematíes del 0-⁶.

Recientemente se ha sumado Andalucía, en el año 2021 la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 (EPES 061) comenzó a desarrollar un proyecto llamado TREX (Transfusión de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias); liderado por un enfermero con amplia experiencia en el ámbito de las urgencias y emergencias extrahospitalarias, Ernesto Muñoz; con este avance se consiguió en el 2022 contar en el equipo aéreo del 061 de Málaga con la capacidad del helicóptero para trasladar estos componentes; además, certificar al centro como depositario de hemocomponentes^{7,8}. Ahora, su objetivo pasa por trasladar este uso al resto de equipos aéreos de Andalucía situados en Jerez (Cádiz), Córdoba, Baza (Granada) y Sevilla con 2025 en el horizonte⁹.

Otra Comunidad Autónoma como Cataluña ha explorado protocolos para incluir transfusiones prehospitalarias como parte del manejo integral del trauma grave. Aunque, a día de hoy, no hay un despliegue generalizado como en las tres Comunidades Autónomas (CCAA) anteriores descritas¹⁰.

DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN

Como se puede observar, en España todavía son muy pocas las Comunidades Autónomas que incluyen en su sistema de Urgencias y Emergencias (SUE) el transporte de concentrados de hemáties en los HEMS. A pesar de su reciente introducción en este ámbito, la evidencia científica que respalda o impide su estandarización sigue siendo limitada. Sin embargo, los estudios recientes que se están llevando a cabo están comenzando a aportar datos prometedores.

Un aspecto destacable es la coincidencia en las características geográficas y contextuales de las tres Comunidades Autónomas en las que actualmente se está implantando este sistema. Estas regiones se caracterizan por su gran extensión territorial, el predominio de zonas montañosas y rurales y su amplia dispersión geográfica. En este contexto, la capacidad de realizar intervenciones médicas complejas en el lugar de los hechos es crucial debido a la distancia del centro médico más cercano.

Y es por ello, por lo que contar con la autonomía y capacidad para el transporte de concentrados de hemáties en los HEMS podría ayudar a reducir significativamente el porcentaje de mortalidad en situaciones clínicas en las que se requiera una transfusión sanguínea emergente in situ.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Anexos: Transfusión extrahospitalaria. Recomendaciones. Comité Científico para la Seguridad Transfusional (CCST) [Internet]. 2016 [citado 2024 dic 18]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/medicinaTransfusional/acuerdos/docs/Anexos_Transfucion_Extrahospitalaria.pdf
2. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El servicio de transporte sanitario aéreo del Gobierno de Castilla-La Mancha [Internet]. 2021 [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://sanidad.castillalamancha.es/saladeprensa/notas-de-prensa/el-servicio-de-transporte-sanitario-aereo-del-gobierno-de-castilla-la>
3. Garrote Moreno JI. Manual de transporte aéreo medicalizado, ala fija y HEMS. España: Formación Alcalá Editorial; 2019.
4. Servicio de Emergencias 112 Aragón. Helicóptero medicalizado [Internet]. s. f. [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://112aragon.aragon.es/index.php/component/k2/item/1-helicoptero-medicalizado>
5. Eliance. Presencia [Internet]. s. f. [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://www.eliance.es/presencia>
6. Aerotransporte Medicalizado SEMES. I Jornada de transfusión prehospitalaria [Internet]. 2024 dic 13 [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://www.aerotransportemedicalizado.somes-web-url.com>
7. Muñoz Álvarez E. Proyecto TREX: Transfusión Extrahospitalaria en emergencias 061 Andalucía. Garnata 91. 2023;25:e2529gt. Disponible a partir de: <https://ciberindex.com/c/g91/e2529gt>
8. Junta de Andalucía. Andalucía implanta la transfusión prehospitalaria en los helicópteros del 061 para mejorar la atención en emergencias graves [Internet]. 2024 [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/servicios/actualidad/noticias/detalle/532915.html>
9. Colegio Oficial de Enfermería de Málaga. Enfermería lidera un proyecto que convierte al 061 de Málaga en el primer centro depositario y con capacidad transfusional extrahospitalaria de Andalucía [Internet]. 2022 [citado 2024 dic 18]. Disponible en: <https://colenfermalaga.com/contenido/58657/enfermeria-lidera-un-proyecto-que-convierte-al-061-de-malaga-en-el-primer-centro-depositario-y-con-capacidad-transfusional-extrahospitalaria-de-andalucia>
10. Romero M, Oriol P, Pociello Llohan L. Revisión bibliográfica: Uso de hemoderivados en la atención prehospitalaria en pacientes politraumáticos en shock hipovolémico. NPunto. 2022;5(46): enero.

REGISTRO DE INDEXACIONES (PULSE SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA FUENTE)

Revista Sanitaria de Investigación es una publicación sanitaria electrónica para profesionales sanitarios con ISSN 2660-7085, accesible en www.revistasanitariadeinvestigacion.com

Catálogo BNE

Inicio Colecciones especiales Autoridades Bibliografía Española Recursos electrónicos

Volver Ayuda Nueva búsqueda Cambiar visualización Guardados Enlace permanente Desconexión

registro 1 de 1 para la búsqueda **ISBN, ISSN, etc. "2660-7085"** Cambiar visualización

Detalles de la obra

Ver **signatura/s** Índice/Resumen Registro del catálogo

Título
Revista sanitaria de investigación

Autor
Asociación CUIDAE

Fecha de pub.:
2020-

Enlace:
Alcance electrónico

Información de ejemplar:
1 ejemplar disponible en Sede de Recoletos.

FONDOS

Sede de Recoletos	Código de barras	Tipo de material	Localización
ACCESO REMOTO	6681521-1001	Seriada	Sala de Prensa y Revistas

Volver Ayuda Nueva búsqueda Cambiar visualización Guardados Enlace permanente Desconexión

Powered by SirsiDymix

Biblioteca Nacional de España
Aviso legal

Copyright © 2000 - 2020, SirsiDymix

DULCINEA
Derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

Buscar Sugerir título Gráficos - Acerca de BuscaRepositorios Melibe AccesoAbierto.net

Inicio

Revista Sanitaria de Investigación

ID 3540 Ficha completa

Revista	Revista Sanitaria de Investigación
Editorial	CUIDAE
Título de los derechos de explotación (copyright)	La editorial
ISSN electrónico	2660-7085
URL	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/
Categoría	Ciencias de la salud
Acceso	Gratis
Mención específica de derechos	SI
Ubicación de la mención de derechos	Instrucciones autores
Tipo de licencia	licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional
URL instrucciones autores	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/normas-de-publicacion/
¿Permite el auto-archivo?	SI
Versión auto-archivo	Post-press (versión editorial)
¿Cuándo?	inmediatamente después de la publicación
¿Dónde?	Web personal.Repositorio Institucional.Repositorio lematico
Cólor ROMEO:	Azul
Indizada en:	

UNIVERSITAT DE BARCELONA CSIC

Dulcinea, BuscaRepositorios y Melibe son productos del grupo de investigación "Acceso abierto a la ciencia" CSO2014-52830-P

Dialnet Buscar Revistas Iesis Congresos

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
Página web de la revista e Índice de autores

Sumarios de la revista
2020 Vol. 1 | 2 | 3 | 4

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) e

ENFISPO (Enfermería - Fisiopatología - Podología)

Buscar Revistas Ayuda Acceso usuario

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
Página web de la revista e Índice de autores e Revista

Sumarios de la revista
2022 Vol. 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2021 Vol. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 Vol. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) e

Un proyecto de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Enfermería, Fisiopatología y Podología

crue Universidades Españolas Red de Bibliotecas REBIUN Inicio Consulta avanzada Consulta experta Ayuda Español

Consulta

Todos los Subcatálogos Por favor, introduzca un texto a buscar Buscar

Volver Ficha ISBD MARC MARC XML 2 / 248

Revista Sanitaria de Investigación

Título Revista Sanitaria de Investigación

Publicación Madrid: Asociación CUIDAE, 2020-

Materias Ciencias de la Salud

Entidades Dialnet

ISSN 2660-7085

Permalink <http://catalogo.rebiun.org/rebiunrecord/Rebiun20779542>

Localizaciones Universitat de Les Illes Balears

Permalink Exportar Compartir Corregir

Utilidades
Seleccione el centro al que pertenece para que tramite su préstamo interbibliotecario (+58)